

JUS POSTULANDI: INVIABILIDADE DO ACESSO OU UMA UTOPIA NO SISTEMA JURÍDICO TRABALHISTA?

[Ciências Humanas, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 20/05/2024](#)

JUS POSTULANDI: UNFEASIBLE ACCESS OR A UTOPIA IN THE LABOR LEGAL SYSTEM?

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11227469

Cinaira Silva das Neves¹

Alexandre Souza da Silva²

Rebeca Dantas Dib³

RESUMO

O Jus Postulandi é um tema controverso que levanta questões sobre a viabilidade do acesso à justiça e a efetividade do sistema jurídico trabalhista. Embora seja uma garantia constitucional, sua aplicação enfrenta desafios e críticas. Este artigo examina os prós e contras do Jus Postulandi, explorando sua história, contexto legal e impacto na prática jurídica trabalhista. Argumenta-se que, embora o Jus Postulandi possa parecer uma ferramenta de acesso à justiça para os trabalhadores de baixa renda, sua efetividade é questionável devido à complexidade do sistema legal e à necessidade de conhecimento técnico para garantir uma representação adequada. Além disso, são discutidos os desafios enfrentados pelas partes que optam por litigar sem assistência jurídica,

incluindo o risco de litigância infrutífera e a falta de habilidade para navegar pelo processo legal de forma eficaz. Ao analisar os argumentos a favor e contra o Jus Postulandi, este artigo busca lançar luz sobre as dificuldades enfrentadas pelas partes que buscam justiça no sistema jurídico trabalhista e questiona se a ideia de acesso à justiça sem assistência jurídica é uma realidade prática ou uma utopia dentro desse contexto.

Palavras-chave: Viabilidade de acesso à justiça, Direito trabalhista, Jus Postulandi.

ABSTRACT

Jus Postulandi is a controversial topic that raises questions about the viability of access to justice and the effectiveness of the labor legal system. Although it is a constitutional guarantee, its application faces challenges and criticism. This article examines the pros and cons of Jus Postulandi, exploring its history, legal context and impact on employment law practice. It is argued that, although Jus Postulandi may appear to be a tool for accessing justice for low-income workers, its effectiveness is questionable due to the complexity of the legal system and the need for technical knowledge to ensure adequate representation. Additionally, challenges faced by parties who choose to litigate without legal assistance are discussed, including the risk of fruitless litigation and the lack of ability to navigate the legal process effectively. By analyzing the arguments for and against Jus Postulandi, this article seeks to shed light on the difficulties faced by parties seeking justice in the labor legal system and questions whether the idea of access to justice without legal assistance is a practical reality or a utopia within this context.

Keywords: Feasibility of access to justice, Labor law, Jus Postulandi.

.1. INTRODUÇÃO

O acesso à justiça é um dos pilares fundamentais de qualquer sistema jurídico democrático. No contexto do direito trabalhista, essa questão ganha contornos ainda mais significativos, visto que envolve não apenas a resolução de conflitos individuais entre empregados e empregadores, mas também questões sociais, econômicas e de direitos humanos.

Nesse cenário, surge o debate sobre o Jus Postulandi: um princípio que confere às partes o direito de atuarem sem a necessidade de representação por advogados. Essa discussão suscita questionamentos profundos sobre a efetividade do acesso à justiça no âmbito trabalhista, levando-nos a refletir sobre a viabilidade do Jus Postulandi como instrumento de democratização do sistema jurídico ou se seria apenas uma utopia inalcançável diante das complexidades da realidade laboral contemporânea.

Para compreendermos adequadamente essa temática, é essencial contextualizar o surgimento e a evolução do Jus Postulandi no direito trabalhista. Esse princípio remonta a uma época em que a representação por advogados era um privilégio acessível apenas à parcela mais abastada da sociedade. Nos primórdios do direito do trabalho, o Jus Postulandi representava, assim, uma ferramenta de emancipação para os trabalhadores, permitindo-lhes acessar o sistema judiciário e reivindicar seus direitos de forma direta, sem intermediação de terceiros. No entanto, à medida que o direito do trabalho se consolidou como ramo jurídico autônomo e as relações laborais se complexificam, questiona-se se esse princípio ainda é adequado às demandas contemporâneas ou se sua aplicação pode representar um obstáculo ao efetivo acesso à justiça.

A discussão sobre a viabilidade do Jus Postulandi no sistema jurídico trabalhista também envolve uma análise dos contextos sociais, econômicos e culturais em que se insere. Em um cenário de desigualdades estruturais, precarização do trabalho e dificuldades de acesso à educação jurídica, questiona-se se as partes envolvidas em

litígios trabalhistas têm, de fato, condições de exercer o direito de postular sem assistência técnica.

A falta de capacitação jurídica, aliada à assimetria de poder entre empregados e empregadores, pode comprometer a eficácia do Jus Postulandi como instrumento de acesso à justiça, perpetuando a marginalização de determinados grupos sociais e a manutenção de estruturas de opressão no ambiente de trabalho.

O surgimento do processo eletrônico, por exemplo, trouxe consigo a promessa de maior celeridade, eficiência e democratização do acesso à justiça. No entanto, questiona-se se esses benefícios são igualmente acessíveis a todas as partes ou se, ao contrário, acabam por excluir aqueles que não têm acesso à tecnologia ou não possuem habilidades digitais suficientes para utilizar o sistema. Nesse contexto, o debate sobre o Jus Postulandi ganha novos contornos, levando-nos a refletir sobre a complementaridade entre esse princípio e as ferramentas tecnológicas disponíveis no âmbito trabalhista.

Em muitos casos, os sindicatos desempenham um papel crucial na defesa dos interesses coletivos e individuais dos trabalhadores, oferecendo assistência jurídica e orientação em questões trabalhistas. A atuação dos sindicatos pode ser vista como uma forma de complementaridade ao Jus Postulandi, proporcionando suporte e representação técnica para os trabalhadores que não têm condições de arcar com os custos de um advogado particular.

É preciso analisar os impactos do Jus Postulandi na qualidade das decisões judiciais e na efetividade da prestação jurisdicional. Embora esse princípio possa conferir maior autonomia e empoderamento às partes, também levanta preocupações sobre a qualidade das petições e argumentações apresentadas, especialmente em casos complexos que exigem conhecimento técnico e jurídico específico. A falta de preparo adequado das partes pode resultar em decisões judiciais injustas ou

desfavoráveis, comprometendo a eficácia do sistema de justiça como um todo.

Por outro lado, a presença de advogados nos processos trabalhistas pode contribuir para a garantia de um devido processo legal e o respeito aos direitos das partes. Os advogados têm o conhecimento jurídico necessário para orientar seus clientes, elaborar petições e argumentos sólidos, e representá-los de forma eficaz perante o tribunal. Sua atuação profissional pode contribuir para a equalização das partes no processo e para a busca de soluções justas e equitativas para os conflitos trabalhistas.

No entanto, é importante reconhecer que nem todas as partes têm condições financeiras de arcar com os honorários advocatícios, o que pode gerar desigualdades no acesso à justiça. A falta de assistência jurídica adequada pode colocar os trabalhadores em situação de vulnerabilidade e dificultar a efetivação de seus direitos, especialmente em casos de violações graves das normas trabalhistas. Nesse sentido, o debate sobre o Jus Postulandi também envolve questões relacionadas à garantia de acesso igualitário à justiça e à proteção dos direitos dos trabalhadores mais vulneráveis.

Além disso, é importante destacar que a efetividade do Jus Postulandi pode variar significativamente de acordo com o contexto cultural, social e econômico de cada país. Em sistemas judiciais onde a cultura de autossuficiência e litigância individual é mais forte, o Jus Postulandi pode ser mais viável e eficaz. No entanto, em países com estruturas jurídicas mais complexas e burocráticas, a assistência jurídica profissional pode ser indispensável para garantir um acesso justo e equitativo à justiça.

Cabe ao Estado criar políticas públicas e programas de assistência jurídica que assegurem o acesso igualitário à justiça, independentemente da capacidade financeira das partes. Isso inclui o fortalecimento dos órgãos de defensoria pública, a criação de centros de atendimento jurídico

gratuito e a promoção de campanhas de conscientização sobre os direitos trabalhistas.

A justificativa deste estudo é a sua interação com as mudanças e desafios contemporâneos no mundo do trabalho. Vivemos em uma era de rápida transformação tecnológica, globalização econômica e precarização do emprego, o que tem gerado novas formas de trabalho e novos tipos de conflitos laborais. Nesse contexto, é fundamental investigar como o Jus Postulandi se adapta às demandas e necessidades dos trabalhadores no século XXI, e se sua aplicação continua sendo eficaz para garantir a proteção dos direitos trabalhistas em um contexto de constante mudança.

Este estudo é relevante para compreender as desigualdades estruturais que permeiam o acesso à justiça no Brasil e em outros países. A falta de recursos financeiros, educacionais e sociais pode dificultar o acesso dos trabalhadores mais vulneráveis ao sistema judiciário, comprometendo a efetividade do Jus Postulandi como instrumento de acesso à justiça. Portanto, investigar as barreiras e obstáculos que impedem o pleno exercício do direito de postular sem advogado é essencial para promover políticas públicas e reformas legislativas que garantam uma maior inclusão e igualdade de acesso à justiça para todos os trabalhadores.

Outro aspecto a ser considerado é o papel das instituições democráticas e da sociedade civil na promoção do acesso à justiça e na defesa dos direitos trabalhistas. O estudo do Jus Postulandi pode contribuir para fortalecer o debate público sobre as políticas de acesso à justiça, incentivando a participação cidadã e o engajamento político em questões relacionadas aos direitos trabalhistas. Além disso, pode fornecer subsídios para organizações da sociedade civil e movimentos sociais que atuam na defesa dos direitos dos trabalhadores, ajudando a informar e mobilizar a sociedade em torno dessas questões.

Outra justificativa para estudar o Jus Postulandi é o seu impacto na eficiência e eficácia do sistema judiciário trabalhista. A aplicação desse princípio pode gerar desafios operacionais e logísticos para os tribunais, afetando o fluxo de trabalho, a distribuição de recursos e a qualidade das decisões judiciais. Portanto, investigar as implicações práticas do Jus Postulandi é essencial para identificar possíveis melhorias e aprimoramentos no funcionamento do sistema judiciário trabalhista, visando garantir uma justiça mais célere, acessível e efetiva para todas as partes envolvidas.

Ademais, esta monografia pode contribuir para uma maior compreensão das dinâmicas de poder e das relações de trabalho no contexto contemporâneo. Ao investigar quem são as partes que mais utilizam o Jus Postulandi, em que tipos de casos ele é mais frequente e quais os resultados obtidos, podemos identificar padrões e tendências que ajudem a elucidar as desigualdades estruturais presentes no sistema judiciário trabalhista. Isso pode fornecer subsídios para a formulação de políticas públicas e estratégias de intervenção que visem promover uma maior igualdade e justiça nas relações de trabalho.

O estudo do Jus Postulandi permite analisar como esses princípios são aplicados na prática, especialmente no que diz respeito ao acesso à justiça e à proteção dos direitos trabalhistas. Investigar se o Jus Postulandi contribui efetivamente para a promoção desses princípios ou se, ao contrário, pode representar uma barreira ao seu pleno exercício é fundamental para garantir a efetividade do sistema jurídico trabalhista e a proteção dos direitos fundamentais dos trabalhadores.

Ao investigar as implicações jurídicas, sociais e práticas desse princípio, podemos contribuir para o aprimoramento das teorias jurídicas e para a formulação de políticas públicas que visem garantir uma maior eficiência, equidade e acessibilidade no sistema jurídico trabalhista. Isso é essencial para promover uma justiça mais igualitária e inclusiva, que respeite os direitos e a dignidade de todos os trabalhadores.

Diante do exposto, esta monografia tem como objetivo analisar o *Jus Postulandi* no sistema jurídico trabalhista, compreendendo sua viabilidade como forma de acesso à justiça.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO *JUS POSTULANDI* INSTITUTO NO SISTEMA JURÍDICO TRABALHISTA

A contextualização da origem e evolução do *Jus Postulandi* no sistema jurídico trabalhista remonta a períodos históricos em que o acesso à justiça era restrito e muitas vezes elitizado. No Brasil, durante grande parte do século XIX e início do século XX, o direito de postular em juízo era reservado exclusivamente aos advogados, o que limita significativamente a capacidade das pessoas comuns de defenderem seus direitos perante a justiça trabalhista.

Essa realidade começou a mudar com a promulgação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) em 1943, que introduziu o princípio do *Jus Postulandi* no processo do trabalho. O artigo 791 da CLT estabeleceu que “os empregados e os empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações até o final”.

A inclusão do *Jus Postulandi* na CLT foi uma resposta aos anseios por uma maior democratização do acesso à justiça trabalhista, permitindo que trabalhadores e empregadores pudessem litigar sem a necessidade de representação por advogados. Essa medida visava atender especialmente os trabalhadores de baixa renda, que muitas vezes não tinham condições financeiras para arcar com os honorários advocatícios.

Ao longo das décadas seguintes, o *Jus Postulandi* passou por evoluções e adaptações, refletindo as mudanças sociais, políticas e jurídicas ocorridas no país. Embora tenha sido inicialmente concebido como uma forma de facilitar o acesso à justiça para os trabalhadores mais vulneráveis, o

instituto também gerou debates e controvérsias sobre sua eficácia e impacto na qualidade da representação das partes.

Uma das principais críticas ao *Jus Postulandi* é a sua suposta incompatibilidade com a complexidade crescente do direito do trabalho e a necessidade de assistência técnica especializada para garantir uma defesa eficaz dos direitos dos trabalhadores. Além disso, há preocupações sobre a possibilidade de que trabalhadores sem conhecimento jurídico adequado possam ser prejudicados em processos judiciais devido à falta de orientação e capacitação.

A doutrina em relação ao *Jus Postulandi* é vasta e diversificada, apresentando argumentos tanto a favor quanto contra sua aplicação. A favor do *Jus Postulandi*, argumenta-se que ele promove a democratização do acesso à justiça, permitindo que pessoas de baixa renda ou recursos financeiros limitados possam buscar a proteção de seus direitos trabalhistas sem depender necessariamente de assistência jurídica profissional, o que reduziria os custos processuais e facilitaria o acesso aos tribunais. O *Jus Postulandi* reflete a informalidade e a simplicidade que caracterizam as relações trabalhistas, facilitando o entendimento das partes em litígio e contribuindo para a celeridade processual.

Por outro lado, há argumentos contrários ao *Jus Postulandi* que enfatizam a necessidade de assistência jurídica qualificada para garantir a proteção efetiva dos direitos dos trabalhadores. A falta de conhecimento técnico-jurídico por parte das partes pode resultar em prejuízos na condução do processo, comprometendo a justiça e a equidade na resolução dos conflitos trabalhistas. A ausência de advogados pode aumentar a judicialização excessiva e a sobrecarga dos tribunais, prejudicando a eficiência do sistema judiciário.

Apesar das críticas, o *Jus Postulandi* continua a ser um elemento fundamental do sistema jurídico trabalhista brasileiro, garantindo o direito das partes de litigar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho. Sua

origem e evolução refletem os esforços contínuos para promover o acesso à justiça e garantir a proteção dos direitos dos trabalhadores em um contexto de constante transformação jurídica e social (Silva; Moraes, 2018).

2.2 JUS POSTULANDI NA ATUALIDADE

O Jus Postulandi, traduzido do latim como “direito de postular”, refere-se ao direito das partes de atuarem em juízo sem a necessidade de representação por advogado. Este princípio tem sido debatido e aplicado de forma diversa ao longo da história jurídica, e na atualidade não é diferente. Em muitos sistemas jurídicos, especialmente em casos de menor complexidade, as partes ainda podem exercer o Jus Postulandi, apresentando suas próprias petições e argumentos perante os tribunais.

No entanto, a aplicação do Jus Postulandi tem sido objeto de questionamentos e restrições em diversos contextos legais. Em muitas jurisdições, especialmente em questões mais complexas ou em tribunais superiores, a presença de advogados é exigida para garantir a qualidade das argumentações e o devido processo legal. Isso tem levantado debates sobre acesso à justiça e igualdade de condições entre as partes.

A tecnologia também tem impactado a aplicação do Jus Postulandi na atualidade. Com o avanço da internet e o desenvolvimento de ferramentas de automação jurídica, as partes têm acesso a recursos que facilitam a elaboração de documentos e petições, reduzindo a necessidade de representação por advogados em certos casos.

Entretanto, a complexidade do sistema legal e a necessidade de conhecimento técnico continuam a ser desafios para quem opta por exercer o Jus Postulandi. Além disso, a qualidade das petições e argumentações apresentadas por partes não representadas por advogados pode variar, afetando a eficácia do processo judicial.

Em alguns países, têm sido implementados programas de assistência jurídica para ajudar as partes que desejam exercer o Jus Postulandi,

oferecendo orientação e recursos para melhorar sua capacidade de representação própria. Essas iniciativas buscam equilibrar o acesso à justiça com a necessidade de garantir a qualidade e eficiência do processo judicial.

Por outro lado, críticos do Jus Postulandi argumentam que a representação por advogados é essencial para garantir a equidade e a efetividade do sistema judicial. Eles apontam para o risco de desigualdade de armas entre as partes, especialmente quando uma delas tem recursos financeiros e conhecimento jurídico superiores.

Em última análise, a questão do Jus Postulandi na atualidade envolve um delicado equilíbrio entre garantir o acesso à justiça para todos e preservar a qualidade e a equidade do processo judicial. É um tema em constante evolução, sujeito a mudanças legislativas, avanços tecnológicos e debates sobre os princípios fundamentais do direito.

2.3 DOCTRINA DO JUS POSTULANDI: FUNDAMENTOS, APLICAÇÕES E DESAFIOS NO DIREITO

A doutrina do Jus Postulandi, presente no contexto jurídico, especialmente no âmbito trabalhista, representa um marco na democratização do acesso à justiça. Esse princípio remonta a períodos em que apenas as classes mais privilegiadas tinham acesso ao sistema judiciário, enquanto as classes trabalhadoras enfrentam obstáculos significativos para fazer valer seus direitos. No Brasil, por exemplo, o artigo 791 da CLT reconhece esse direito, permitindo que empregados e empregadores reclamem pessoalmente perante a Justiça do Trabalho.

Essa prerrogativa reflete a noção fundamental de acesso à justiça, consagrada em diversas constituições ao redor do mundo. O Jus Postulandi possibilita que as partes atuem diretamente no processo, sem depender exclusivamente da representação por advogados. Isso é especialmente relevante no contexto trabalhista, onde as questões envolvendo direitos trabalhistas, salários, jornada de trabalho e condições

laborais são frequentes e demandam uma resposta célere por parte do sistema judiciário.

Porém, é importante ressaltar que o exercício do Jus Postulandi não exclui a possibilidade de as partes serem representadas por advogados. Em muitos casos, especialmente os mais complexos, a assistência técnica de um profissional do direito é essencial para garantir uma defesa eficaz dos interesses das partes. No entanto, o reconhecimento do direito de postular pessoalmente fortalece a autonomia das partes e contribui para uma maior eficiência na resolução de conflitos.

A aplicação do Jus Postulandi também levanta questões relacionadas à igualdade de acesso à justiça. Embora o princípio busque facilitar o acesso dos mais vulneráveis ao sistema judiciário, é preciso considerar que nem todos têm condições de exercer esse direito plenamente. Questões como falta de conhecimento jurídico, dificuldades financeiras e desigualdades sociais podem limitar o efetivo exercício do Jus Postulandi por parte dos trabalhadores.

A análise mais aprofundada da doutrina do Jus Postulandi revela uma série de desafios e dilemas que permeiam sua aplicação. Um dos pontos de debate é a necessidade de equilibrar a autonomia das partes com a garantia da qualidade e efetividade do processo judicial. Embora o princípio busque empoderar as partes, permitindo-lhes exercer seus direitos sem a intermediação de terceiros, há preocupações quanto à capacidade técnica e jurídica dessas partes em apresentar seus argumentos de forma adequada. Isso levanta questões sobre a garantia do devido processo legal e a justa resolução dos litígios.

Além disso, a aplicação do Jus Postulandi está sujeita a variações de acordo com o contexto cultural, social e econômico de cada país. Em sistemas judiciais mais burocráticos ou em regiões com menor acesso à educação jurídica, as partes podem enfrentar maiores desafios para exercerem seu direito de postular pessoalmente. Isso pode gerar

desigualdades no acesso à justiça e comprometer a eficácia do princípio como instrumento de democratização do sistema jurídico.

Em alguns países ou em determinados tipos de processos, a representação por advogado pode ser obrigatória, especialmente quando estão em jogo interesses de terceiros ou questões de alta complexidade jurídica. Essas restrições buscam garantir a qualidade e a imparcialidade do processo, mas também podem limitar o acesso à justiça para aqueles que não têm condições de arcar com os custos de um advogado.

A evolução tecnológica e a digitalização dos processos judiciais têm impactado a aplicação do Jus Postulandi. O surgimento do processo eletrônico, por exemplo, tem facilitado o acesso das partes ao sistema judiciário, permitindo o envio de petições e documentos de forma remota. No entanto, também levanta questões sobre a necessidade de capacitação tecnológica das partes e sobre a preservação dos princípios de igualdade e acessibilidade no ambiente digital.

Outro aspecto a ser considerado é o papel dos advogados na promoção do acesso à justiça e na garantia dos direitos das partes. Embora o Jus Postulandi reconheça a autonomia das partes para atuarem diretamente no processo, a assistência técnica de um advogado pode ser fundamental para garantir uma defesa eficaz dos interesses das partes. Os advogados têm o conhecimento jurídico e a experiência necessária para orientar seus clientes e representá-los de forma competente perante o tribunal.

A atuação dos advogados pode contribuir para a garantia do devido processo legal e o respeito aos direitos das partes. Sua participação no processo pode ajudar a evitar vícios procedimentais, garantir o cumprimento das normas legais e promover uma maior igualdade de armas entre as partes. Portanto, é importante reconhecer o papel complementar dos advogados na promoção do acesso à justiça e na efetivação dos direitos das partes, especialmente em casos mais complexos ou que envolvam questões de alta relevância jurídica.

Contudo, é essencial promover um debate amplo e plural sobre a aplicação do *Jus Postulandi* e seus impactos no sistema jurídico. A busca por soluções que garantam um acesso à justiça efetivo e igualitário para todas as partes envolvidas requer a participação de diferentes atores sociais, incluindo advogados, juízes, acadêmicos, organizações da sociedade civil e representantes do governo. Somente por meio do diálogo e da colaboração será possível encontrar respostas adequadas aos desafios apresentados pela doutrina do *Jus Postulandi* e promover uma justiça mais acessível, transparente e democrática.

2.4 ANÁLISE DAS LEIS, DECRETOS E NORMATIVAS QUE REGEM O *JUS POSTULANDI* E SUA APLICABILIDADE

A análise das leis, decretos e normativas que regem o *Jus Postulandi* e sua aplicabilidade revela um panorama complexo e multifacetado sobre o direito de as partes atuarem sem a necessidade de representação por advogado. No Brasil, o *Jus Postulandi* no âmbito do Direito do Trabalho é previsto no artigo 971 da CLT. Além da CLT, outras leis e normativas complementares também impactam a aplicação do *Jus Postulandi*, como o Código de Processo Civil (CPC), que estabelece regras gerais para o processo judicial e prevê a possibilidade de as partes atuarem sem a necessidade de advogado em determinadas situações. No entanto, é importante ressaltar que o CPC e a CLT podem ter disposições conflitantes em relação ao *Jus Postulandi*, o que pode gerar dúvidas e incertezas na prática jurídica.

No entanto, apesar do reconhecimento legal do *Jus Postulandi*, sua aplicabilidade enfrenta desafios e controvérsias na prática. Um dos principais pontos de debate diz respeito à capacidade técnica e jurídica das partes para atuarem sem a assistência de advogados. Em casos mais complexos, a orientação e a representação por profissionais do direito podem ser essenciais para garantir uma defesa adequada dos interesses das partes.

Além disso, a falta de preparo das partes pode comprometer a efetividade do processo e resultar em decisões judiciais desfavoráveis. Nesse sentido, é fundamental investir em medidas que promovam a capacitação e o acesso à informação jurídica para as partes que optam por postular pessoalmente, garantindo assim um exercício eficaz do direito de acesso à justiça. Outro aspecto relevante é o impacto da tecnologia e da digitalização dos processos judiciais na aplicação do Jus Postulandi. O surgimento do processo eletrônico tem facilitado o acesso das partes ao sistema judiciário, permitindo o envio de petições e documentos de forma remota.

No entanto, também levanta questões sobre a necessidade de capacitação tecnológica das partes e sobre a preservação dos princípios de igualdade e acessibilidade no ambiente digital. Diante dos desafios e das transformações do cenário jurídico, torna-se necessária uma constante atualização e aperfeiçoamento das normativas que regem o Jus Postulandi.

É fundamental promover um debate amplo e plural sobre a aplicabilidade do princípio e seus impactos na efetividade do acesso à justiça, buscando identificar soluções que conciliem a autonomia das partes com a garantia da qualidade e imparcialidade do processo judicial. Em suma, a análise das leis, decretos e normativas que regem o Jus Postulandi revela a complexidade e a importância desse princípio no contexto jurídico contemporâneo.

Ao analisar as leis, decretos e normativas que regem o Jus Postulandi, é importante considerar também a perspectiva dos próprios advogados e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), bem como de outras organizações e instituições jurídicas. A implementação do Jus Postulandi pode levantar questões sobre o papel e a relevância da advocacia na administração da justiça, bem como sobre a necessidade de garantir a qualidade e a ética na representação das partes.

A análise das leis e normativas que regem o Jus Postulandi deve levar em conta os princípios fundamentais do direito processual, tais como o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. Embora o Jus Postulandi busque facilitar o acesso à justiça, é essencial garantir que sua aplicação não comprometa a observância desses princípios, que são essenciais para a garantia da justiça e da equidade no processo judicial.

A necessidade de considerar as experiências e os desafios enfrentados pelas partes que optam por postular pessoalmente perante o tribunal, isso inclui questões como a falta de recursos financeiros para arcar com os custos de um advogado, a dificuldade de acesso à informação jurídica e a desconfiança em relação ao sistema judiciário. É fundamental promover medidas que visem superar esses obstáculos e garantir que todas as partes tenham igualdade de oportunidades no processo judicial.

Além disso, é importante considerar a jurisprudência e a interpretação dada pelos tribunais às normas que regem o Jus Postulandi. A análise dos casos judiciais pode oferecer insights valiosos sobre a aplicação prática do princípio e os desafios enfrentados pelas partes que optam por representar a si mesmos perante o tribunal. Essa jurisprudência pode contribuir para o aprimoramento das normativas e para a promoção de uma maior efetividade do acesso à justiça.

A análise das leis, decretos e normativas que regem o Jus Postulandi requer uma abordagem abrangente e multidisciplinar, que leve em conta não apenas os aspectos legais e processuais, mas também as experiências e os desafios enfrentados pelas partes, bem como os princípios fundamentais do direito processual. Somente assim será possível promover uma aplicação justa e equitativa do princípio e garantir um acesso efetivo à justiça para todos os cidadãos.

2.5 VIABILIDADE DO ACESSO À JUSTIÇA PARA TRABALHADORES POR MEIO DO *JUS POSTULANDI*, CONSIDERANDO ASPECTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS

Sob uma perspectiva econômica, o *Jus Postulandi* pode ser visto como uma alternativa viável para reduzir os custos associados ao acesso à justiça trabalhista. A contratação de advogados pode representar uma despesa significativa para trabalhadores com recursos financeiros limitados, o que muitas vezes os impede de buscar reparação por violações de seus direitos trabalhistas. Nesse sentido, o *Jus Postulandi* oferece uma oportunidade para os trabalhadores litigarem pessoalmente perante a Justiça do Trabalho, sem a necessidade de arcar com os honorários advocatícios, aumentando assim sua capacidade de acesso à justiça.

Além disso, sob uma ótica social, o *Jus Postulandi* desempenha um papel importante na promoção da igualdade de oportunidades no sistema jurídico trabalhista. Trabalhadores de baixa renda e com menor escolaridade muitas vezes enfrentam desafios adicionais para acessar o sistema de justiça devido a barreiras financeiras e culturais. O *Jus Postulandi* permite que esses trabalhadores exerçam seus direitos de forma autônoma e direta, sem depender exclusivamente da representação por advogados, o que pode contribuir para uma maior inclusão e empoderamento das camadas mais vulneráveis da sociedade (Souza; Santos, 2023).

A justiça gratuita, fundamentada na garantia constitucional do amplo acesso à justiça, visa assegurar que aqueles que não possuem condições financeiras adequadas possam exercer seus direitos trabalhistas sem ônus excessivo. Por outro lado, o *Jus Postulandi*, que confere às partes o direito de postular em juízo sem a necessidade de advogado, busca preservar a autonomia e a informalidade próprias das relações trabalhistas. Embora ambos os princípios busquem promover a equidade processual, é essencial encontrar um ponto de equilíbrio que garanta o acesso à justiça sem comprometer a efetividade e a qualidade das demandas trabalhistas.

No entanto, é importante reconhecer que a viabilidade do acesso à justiça por meio do *Jus Postulandi* também enfrenta desafios significativos. A

falta de conhecimento jurídico e técnico por parte dos trabalhadores pode comprometer a eficácia de sua defesa perante a Justiça do Trabalho, levando a decisões desfavoráveis e à não efetivação de seus direitos. Além disso, a complexidade do direito do trabalho e dos procedimentos judiciais pode representar uma barreira adicional para os trabalhadores que optam por litigar sem assistência técnica.

A viabilidade do acesso à justiça para trabalhadores por meio do *Jus Postulandi* é um tema multifacetado que envolve uma análise cuidadosa de aspectos econômicos e sociais. Embora o *Jus Postulandi* represente uma oportunidade importante para aumentar o acesso à justiça para trabalhadores de baixa renda, é fundamental considerar os desafios e limitações associados a esse instituto e buscar soluções que garantam uma defesa eficaz dos direitos dos trabalhadores no contexto jurídico trabalhista (Ferreira, 2015).

2.6 COMPARAÇÃO ENTRE O JUS POSTULANDI E A ATUAÇÃO DE ADVOGADOS NO ÂMBITO TRABALHISTA

No âmbito trabalhista, a escolha entre utilizar o *Jus Postulandi* ou contar com a representação de advogados pode ter profundas implicações no desfecho de um processo. O *Jus Postulandi* confere às partes o direito de se manifestar em juízo sem a necessidade de um advogado, enquanto a atuação de advogados é baseada na representação técnica e especializada dos interesses das partes. Ambas as abordagens têm suas vantagens e desvantagens, e a comparação entre elas é essencial para entendermos melhor como funcionam as dinâmicas judiciais no contexto trabalhista.

O *Jus Postulandi* é muitas vezes considerado um instrumento de democratização do acesso à justiça, pois permite que as partes exerçam seus direitos sem depender de recursos financeiros para contratar um advogado. Isso é especialmente relevante em casos de menor complexidade, nos quais as partes podem se sentir capazes de defender

seus interesses por conta própria. No entanto, a falta de conhecimento jurídico pode ser uma limitação significativa para quem opta por essa forma de representação, levando a erros procedimentais e argumentativos que prejudicam a eficácia do processo.

No entanto, a atuação de advogados no âmbito trabalhista oferece uma série de vantagens, incluindo o conhecimento especializado da legislação e jurisprudência trabalhista, a capacidade de elaborar argumentos jurídicos sólidos e a representação técnica e estratégica dos interesses das partes. Os advogados também desempenham um papel fundamental na orientação de seus clientes ao longo do processo, fornecendo suporte emocional e prático durante momentos de estresse e incerteza.

A representação por advogados também apresenta desafios, principalmente relacionados aos custos envolvidos. Os honorários advocatícios podem ser proibitivos para algumas partes, especialmente trabalhadores com renda mais baixa, o que pode limitar o acesso à justiça e contribuir para a desigualdade no sistema judicial. Além disso, a sobrecarga do sistema judiciário, muitas vezes decorrente do grande número de processos trabalhistas em tramitação, pode resultar em atrasos e lentidão na resolução de conflitos.

Um aspecto importante a se considerar na comparação entre o Jus Postulandi e a atuação de advogados é a qualidade da representação. Enquanto os advogados são treinados e qualificados para apresentar argumentos jurídicos convincentes e elaborar petições precisas, as partes que optam pelo Jus Postulandi podem enfrentar dificuldades em articular seus argumentos de forma clara e coesa. Isso pode afetar diretamente a imparcialidade do julgamento e a eficácia do processo judicial como um todo.

Além disso, a complexidade dos casos trabalhistas também desempenha um papel importante na escolha entre o Jus Postulandi e a atuação de advogados. Em casos simples, as partes podem se sentir confortáveis em

representar a si mesmas, enquanto casos mais complexos exigem a assistência de advogados para garantir uma defesa adequada. Essa distinção ressalta a importância de uma abordagem individualizada na avaliação das necessidades das partes e na determinação da melhor estratégia de representação.

Outra consideração relevante diz respeito à equidade processual. Enquanto as partes representadas por advogados têm acesso a uma defesa mais sofisticada e personalizada, as partes que utilizam o Jus Postulandi podem se sentir em desvantagem devido à falta de conhecimento técnico e recursos jurídicos. Isso levanta questões sobre a igualdade de armas no sistema judicial e a necessidade de garantir que todas as partes sejam tratadas de forma justa e imparcial.

O papel dos sindicatos e associações de classe também é digno de nota nesse contexto. Muitas vezes, essas organizações oferecem assistência jurídica e orientação para seus membros em questões trabalhistas, ajudando a nivelar o campo de jogo e garantindo que trabalhadores tenham acesso a representação qualificada, independentemente de sua capacidade financeira.

A comparação entre o Jus Postulandi e a atuação de advogados no âmbito trabalhista é complexa e multifacetada. Ambas as abordagens têm suas vantagens e desvantagens, e a escolha entre elas deve levar em consideração uma série de fatores, incluindo a complexidade do caso, os recursos disponíveis e as necessidades específicas das partes envolvidas. O objetivo final é garantir que todas as partes tenham acesso à justiça e sejam tratadas de forma justa e equitativa dentro do sistema judicial trabalhista.

A capacidade de negociação e conciliação é também um aspecto relevante na comparação entre o Jus Postulandi e a atuação de advogados. Enquanto os advogados são treinados para buscar soluções amigáveis e acordos satisfatórios para ambas as partes, as partes que

optam pelo Jus Postulandi podem ter dificuldades em conduzir negociações complexas e alcançar resultados favoráveis fora do ambiente judicial. Isso destaca a importância da habilidade de negociação e do conhecimento das leis trabalhistas para se obter uma resolução eficaz e rápida dos conflitos.

A representação por advogados muitas vezes oferece um escudo de proteção legal mais robusto para as partes, especialmente em casos de demissões injustas, assédio no ambiente de trabalho ou violações de direitos trabalhistas. Os advogados têm o conhecimento necessário para identificar violações legais, reunir evidências e propor as medidas cabíveis para proteger os interesses de seus clientes.

Por outro lado, o Jus Postulandi pode ser visto como uma forma de empoderamento das partes, permitindo que elas exerçam um maior controle sobre o andamento de seus processos e tomem decisões informadas sobre questões importantes que afetam suas vidas profissionais. Isso é especialmente relevante em casos nos quais a parte se sente mais confortável representando a si mesma e prefere evitar a intervenção de terceiros.

No que diz respeito à confiança no sistema judiciário, a escolha entre o Jus Postulandi e a atuação de advogados pode influenciar a percepção das partes sobre a justiça e imparcialidade do processo. Partes que se sentem bem representadas e compreendidas por seus advogados tendem a ter uma visão mais positiva do sistema, enquanto aquelas que optam pelo Jus Postulandi podem enfrentar desafios emocionais e psicológicos ao lidar diretamente com questões legais.

Ademais, a análise comparativa entre o Jus Postulandi e a representação por advogados também deve levar em consideração o impacto das decisões judiciais sobre as relações de trabalho e o ambiente empresarial como um todo. Decisões mal fundamentadas ou prejudiciais podem afetar não apenas as partes envolvidas no processo, mas também a

confiança dos empregados e empregadores no sistema legal e nas instituições jurídicas.

Contudo, é importante ressaltar que a escolha entre o Jus Postulandi e a representação por advogados no âmbito trabalhista não é necessariamente uma dicotomia absoluta. Existem casos em que as partes podem se beneficiar de uma abordagem híbrida, combinando a representação por advogados em momentos-chave do processo com a atuação direta das partes em outras etapas. Essa flexibilidade pode ajudar a maximizar os recursos disponíveis e alcançar os melhores resultados possíveis para todas as partes envolvidas.

2.7 DESAFIOS E LIMITAÇÕES ENFRENTADOS PELOS TRABALHADORES AO UTILIZAR O *JUS POSTULANDI* NOS PROCESSOS TRABALHISTAS

Os desafios e limitações enfrentados pelos trabalhadores ao utilizar o Jus Postulandi nos processos trabalhistas são aspectos relevantes que merecem análise detalhada. O Jus Postulandi, que permite às partes atuarem sem a necessidade de representação por advogado, é um direito fundamental reconhecido em diversos ordenamentos jurídicos ao redor do mundo, visando democratizar o acesso à justiça. No entanto, sua efetiva aplicação enfrenta uma série de obstáculos que podem dificultar o acesso dos trabalhadores ao sistema judiciário.

Um dos principais desafios enfrentados pelos trabalhadores ao utilizar o Jus Postulandi é a falta de conhecimento jurídico e técnico para lidar com os procedimentos legais e as nuances do processo trabalhista. Muitos trabalhadores não têm familiaridade com os termos legais e as regras processuais, o que pode dificultar sua capacidade de apresentar argumentos de forma clara e convincente perante o tribunal.

A falta de recursos financeiros para arcar com os custos do processo também é um obstáculo significativo para os trabalhadores que optam por representar a si mesmos. As despesas com taxas judiciais, custas processuais e honorários periciais podem ser elevadas, especialmente

para aqueles que têm salários mais baixos ou estão desempregados. Isso pode limitar o acesso dos trabalhadores à justiça e comprometer sua capacidade de exercer efetivamente o direito de postular pessoalmente perante o tribunal.

Outro desafio enfrentado pelos trabalhadores ao utilizar o Jus Postulandi é a complexidade do procedimento judicial e a burocracia do sistema judiciário. O processo trabalhista envolve uma série de etapas e prazos que devem ser cumpridos rigorosamente, sob pena de preclusão ou perda de direitos. Para os trabalhadores sem experiência jurídica, entender e seguir essas regras pode ser uma tarefa difícil e intimidadora.

A falta de assistência técnica e jurídica pode aumentar a vulnerabilidade dos trabalhadores durante o processo judicial. Sem a orientação de um advogado, os trabalhadores podem ser mais suscetíveis a erros procedimentais ou a argumentações jurídicas inadequadas, o que pode prejudicar sua posição no processo e comprometer suas chances de obter uma decisão favorável.

Outro aspecto importante a ser considerado são as assimetrias de poder entre as partes no processo trabalhista. Enquanto os empregadores muitas vezes contam com o suporte de advogados e departamentos jurídicos especializados, os trabalhadores podem se encontrar em uma posição de desvantagem em termos de recursos e conhecimento jurídico. Isso pode criar um ambiente desigual no qual os trabalhadores enfrentam dificuldades adicionais ao utilizar o Jus Postulandi para defender seus direitos.

Além disso, é importante considerar o impacto emocional e psicológico que o processo trabalhista pode ter sobre os trabalhadores que optam por representar a si mesmos. O litígio judicial pode ser estressante e desgastante, especialmente para aqueles que enfrentam situações de injustiça ou abuso no ambiente de trabalho. A falta de suporte emocional e psicológico durante o processo pode agravar esses impactos e dificultar

a capacidade dos trabalhadores de se defenderem adequadamente perante o tribunal.

Outro desafio enfrentado pelos trabalhadores ao utilizar o Jus Postulandi é a necessidade de enfrentar possíveis represálias ou retaliações por parte dos empregadores. Em muitos casos, os trabalhadores que buscam a justiça podem enfrentar ameaças de demissão, retaliação no ambiente de trabalho ou até mesmo violência física. Essa pressão adicional pode criar um ambiente de medo e insegurança que dificulta ainda mais a capacidade dos trabalhadores de exercerem efetivamente seu direito de postular pessoalmente perante o tribunal.

Os desafios e limitações enfrentados pelos trabalhadores ao utilizar o Jus Postulandi nos processos trabalhistas são variados e complexos. Desde a falta de conhecimento jurídico até as assimetrias de poder e as pressões externas, esses obstáculos podem representar barreiras significativas para o acesso à justiça e para a efetivação dos direitos trabalhistas. Para superar esses desafios, é fundamental promover medidas que garantam o acesso equitativo à justiça e que ofereçam suporte técnico, jurídico e emocional aos trabalhadores que optam por representar a si mesmos perante o sistema judiciário.

Um desafio adicional é a dificuldade de reunir evidências e documentos relevantes para fundamentar suas alegações perante o tribunal. Muitos trabalhadores podem não ter acesso a registros detalhados de suas relações de trabalho, como contratos, recibos de pagamento ou registros de horas trabalhadas. Isso pode dificultar a comprovação de seus direitos e prejudicar sua posição no processo.

A morosidade do sistema judiciário trabalhista é um obstáculo significativo para os trabalhadores que buscam uma resolução rápida e eficaz de suas demandas. Os processos judiciais podem se arrastar por anos, causando incerteza e estresse para os trabalhadores, especialmente aqueles que enfrentam dificuldades financeiras ou precisam de uma

decisão judicial urgente para resolver problemas como demissões injustas ou atrasos no pagamento de salários.

Outra questão importante é a falta de acesso a mecanismos alternativos de resolução de disputas, como a mediação ou a conciliação. Embora esses métodos possam oferecer uma forma mais rápida e menos adversarial de resolver conflitos trabalhistas, muitos trabalhadores podem não estar cientes de suas opções ou podem enfrentar dificuldades para acessar esses serviços, especialmente se não tiverem o apoio de um advogado.

A falta de confiança no sistema judiciário e na imparcialidade dos juízes também pode representar um desafio para os trabalhadores que optam por representar a si mesmos nos processos trabalhistas. Muitos trabalhadores podem se sentir desencorajados a buscar a justiça devido a experiências passadas de discriminação ou injustiça no sistema judiciário, o que pode comprometer sua disposição de utilizar o Jus Postulandi como meio de resolver seus conflitos.

A falta de apoio institucional para os trabalhadores que optam por representar a si mesmos nos processos trabalhistas também deve ser observado. Embora algumas jurisdições possam oferecer recursos ou serviços de assistência jurídica gratuita para as partes sem recursos financeiros, esses programas muitas vezes são limitados em termos de alcance e capacidade de atendimento, deixando muitos trabalhadores sem acesso ao suporte de que precisam.

A falta de uniformidade na aplicação do Jus Postulandi pelos tribunais trabalhistas pode gerar incerteza e inconsistência para os trabalhadores que optam por representar a si mesmos. A interpretação das regras processuais e dos procedimentos judiciais pode variar entre os juízes e as cortes, criando um ambiente complexo e desafiador para as partes sem assistência jurídica. Isso pode dificultar ainda mais a capacidade dos

trabalhadores de navegar pelo sistema judiciário e garantir uma defesa adequada de seus direitos.

2.8 JUS POSTULANDI *versus* PROCESSO ELETRÔNICO TRABALHISTA ATUAL

O Jus Postulandi tem sido um princípio fundamental no direito trabalhista, porém com o avanço da tecnologia, especialmente a implementação do processo eletrônico nos tribunais trabalhistas, a dinâmica dos processos judiciais mudou significativamente.

O processo eletrônico trabalhista atual oferece uma série de vantagens em relação ao Jus Postulandi, incluindo a praticidade, a celeridade e a redução do uso de papel. Com a tramitação digital dos processos, as partes podem apresentar petições, consultar andamentos processuais e receber intimações de forma mais rápida e eficiente.

Além disso, o processo eletrônico promove uma maior transparência e acesso à informação, uma vez que os documentos e decisões judiciais ficam disponíveis online para consulta pública. Isso contribui para a democratização do acesso à justiça e para a prestação de contas por parte do Poder Judiciário.

No entanto, a transição para o processo eletrônico também apresenta desafios, especialmente para as partes que não têm familiaridade com tecnologia ou acesso à internet. Para essas partes, o Jus Postulandi pode continuar sendo uma opção viável para garantir o acesso à justiça.

Um ponto importante a ser considerado é a segurança dos dados e a proteção da privacidade das partes no ambiente digital. Com o aumento das ameaças cibernéticas, é fundamental que os sistemas de processo eletrônico sejam robustos e seguros para garantir a integridade e confidencialidade das informações processuais.

A implementação do processo eletrônico pode requerer investimentos significativos em infraestrutura tecnológica e capacitação de pessoal por parte dos tribunais trabalhistas. Isso pode gerar custos adicionais e exigir um período de adaptação por parte dos usuários do sistema.

O Jus Postulandi continua sendo uma opção importante para as partes que desejam economizar recursos financeiros e exercer sua autonomia no processo judicial. No entanto, é importante ressaltar que o Jus Postulandi pode ser mais adequado para casos de menor complexidade, enquanto casos mais complexos podem exigir a assistência de advogados especializados.

A combinação entre o Jus Postulandi e o processo eletrônico pode representar uma abordagem equilibrada para garantir o acesso à justiça e a eficiência do sistema judiciário trabalhista. Nesse sentido, os tribunais trabalhistas devem investir em políticas e programas que facilitem o uso do processo eletrônico por parte de todas as partes, ao mesmo tempo em que garantem o respeito ao princípio do Jus Postulandi.

A educação jurídica e a capacitação dos usuários do sistema também são fundamentais para garantir uma transição suave para o processo eletrônico trabalhista. Os tribunais trabalhistas podem oferecer treinamentos e recursos educacionais para advogados, partes e servidores judiciais, visando aumentar a eficiência e a eficácia do processo eletrônico.

Uma das preocupações em relação ao processo eletrônico é a possibilidade de exclusão digital, ou seja, a dificuldade de acesso ao sistema por parte de pessoas com baixo acesso à tecnologia ou familiaridade com dispositivos eletrônicos. Isso pode gerar desigualdades no acesso à justiça e prejudicar as partes menos favorecidas economicamente.

Ademais, o processo eletrônico também pode gerar um distanciamento entre as partes e o próprio processo, uma vez que a comunicação passa a ser mediada por dispositivos eletrônicos e não mais por interações

peçoais. Isso pode afetar a percepção de justiça e a confiança no sistema judiciário, especialmente para as partes que preferem o contato direto com os tribunais.

Outro aspecto a ser considerado é a complexidade do uso do processo eletrônico, que pode exigir um treinamento específico por parte das partes e advogados para que possam utilizar o sistema de forma eficaz. Isso pode representar um desafio, especialmente para as partes que não têm acesso a recursos educacionais ou financeiros para adquirir conhecimento tecnológico.

Por outro lado, o Jus Postulandi pode oferecer uma maior proximidade e familiaridade com o processo judicial, uma vez que as partes têm a oportunidade de interagir diretamente com o sistema judiciário, apresentando suas próprias petições e argumentos sem a necessidade de intermediários. Isso pode conferir uma sensação de controle e autonomia sobre o próprio processo.

É importante ressaltar que o Jus Postulandi também pode apresentar desafios, especialmente em casos de maior complexidade ou para as partes que não têm conhecimento jurídico. Isso pode resultar em erros procedimentais e argumentativos que prejudicam a eficácia do processo e a defesa dos interesses das partes.

Outro ponto a ser considerado é a possibilidade de abuso do Jus Postulandi por parte de algumas partes, que podem utilizar o sistema para procrastinar o andamento do processo ou apresentar argumentos infundados. Isso pode gerar um aumento da carga de trabalho para os tribunais e prejudicar a celeridade e eficiência na resolução dos conflitos trabalhistas.

Portanto, é fundamental encontrar um equilíbrio entre o Jus Postulandi e o processo eletrônico trabalhista atual, garantindo o acesso à justiça para todas as partes envolvidas, ao mesmo tempo em que se promove a eficiência e celeridade na prestação jurisdicional. Isso requer uma

abordagem multidisciplinar e colaborativa entre os diversos atores do sistema judiciário, visando garantir a proteção dos direitos das partes e a qualidade da jurisdição trabalhista.

2.9 O PAPEL DOS SINDICATOS NA REPRESENTAÇÃO DOS TRABALHADORES E SUA INFLUÊNCIA NO USO DO JUS POSTULANDI

Os sindicatos são entidades representativas dos interesses coletivos dos trabalhadores, atuando na defesa de seus direitos e na negociação de condições de trabalho mais favoráveis. Sua influência na utilização do Jus Postulandi está relacionada à sua capacidade de oferecer suporte jurídico e orientação aos trabalhadores que optam por representar a si mesmos perante o sistema judiciário.

Em muitos casos, os sindicatos fornecem assistência técnica e jurídica aos trabalhadores, orientando-os sobre seus direitos e deveres no processo judicial. Isso pode incluir desde a elaboração de petições até a representação em audiências trabalhistas. Dessa forma, os sindicatos desempenham um papel importante na promoção do acesso à justiça, garantindo que os trabalhadores tenham o apoio necessário para exercerem seu direito de postular pessoalmente perante o tribunal.

Os sindicatos também têm um papel crucial na disseminação de informações sobre o Jus Postulandi e seus procedimentos. Por meio de campanhas educativas e programas de capacitação, essas organizações buscam conscientizar os trabalhadores sobre seus direitos e sobre a importância de se envolverem ativamente no processo judicial. Isso contribui para aumentar a confiança dos trabalhadores em seu próprio poder de representação e para reduzir possíveis barreiras à utilização do Jus Postulandi.

A atuação dos sindicatos na representação dos trabalhadores também pode influenciar a forma como o Jus Postulandi é percebido e utilizado pelos indivíduos. Por meio de suas ações e posicionamentos, os sindicatos podem fortalecer a confiança dos trabalhadores no sistema judiciário e na

eficácia do Jus Postulandi como instrumento de defesa de seus direitos. Ao mesmo tempo, podem também promover debates e discussões sobre os limites e as possibilidades desse princípio, contribuindo para seu aprimoramento e para a busca por soluções que garantam um acesso à justiça mais efetivo.

É importante ressaltar que a influência dos sindicatos no uso do Jus Postulandi pode variar de acordo com o contexto político, econômico e social de cada país. Em alguns casos, os sindicatos podem enfrentar restrições legais ou enfrentar pressões externas que afetam sua capacidade de atuação. No entanto, sua importância na representação dos trabalhadores e na promoção do acesso à justiça permanece inegável, destacando o papel crucial dessas organizações na defesa dos direitos trabalhistas e na construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

A influência dos sindicatos na utilização do Jus Postulandi também pode ser observada na esfera política, onde essas organizações frequentemente se engajam em debates legislativos e políticas públicas relacionadas ao direito do trabalho. Por meio de *lobby* e *advocacy*, os sindicatos buscam influenciar a elaboração e a implementação de leis e regulamentos que afetam os direitos trabalhistas, incluindo questões relacionadas ao acesso à justiça e ao uso do Jus Postulandi.

Além disso, os sindicatos desempenham um papel importante na defesa dos direitos coletivos dos trabalhadores, atuando como representantes em negociações coletivas e em conflitos trabalhistas. Sua influência nessas negociações pode impactar diretamente a utilização do Jus Postulandi, uma vez que acordos coletivos podem estabelecer regras específicas sobre a representação das partes em processos judiciais.

Outro aspecto relevante é a capacidade dos sindicatos de mobilizar e organizar os trabalhadores em torno de questões relacionadas ao direito do trabalho e à justiça social. Por meio de mobilizações e protestos, essas organizações podem aumentar a conscientização sobre os direitos

trabalhistas e criar pressão política para a implementação de políticas que garantam um acesso à justiça mais amplo e efetivo.

Os sindicatos muitas vezes mantêm serviços de assistência jurídica para seus membros, oferecendo orientação e representação legal em questões trabalhistas. Esses serviços podem incluir desde a elaboração de reclamações trabalhistas até a representação em audiências judiciais, proporcionando aos trabalhadores uma alternativa acessível e confiável para o uso do Jus Postulandi.

O papel dos sindicatos na promoção da educação jurídica e da conscientização sobre os direitos trabalhistas deve ser levado em consideração. Por meio de programas de formação e capacitação, essas organizações buscam empoderar os trabalhadores, fornecendo-lhes conhecimentos e habilidades para lidar com questões legais relacionadas ao seu emprego e ao ambiente de trabalho.

Ademais, os sindicatos podem desempenhar um papel fundamental na identificação e denúncia de violações dos direitos trabalhistas, ajudando a combater a impunidade e a garantir o cumprimento das leis trabalhistas. Sua atuação como fiscal social contribui para a efetivação dos direitos dos trabalhadores e para a manutenção de um ambiente de trabalho justo e equitativo.

Contudo, os sindicatos também podem exercer influência na interpretação e aplicação das leis trabalhistas pelos tribunais e pelas autoridades judiciárias. Por meio de argumentações legais e pareceres técnicos, essas organizações podem contribuir para a construção de jurisprudência e para o desenvolvimento do direito do trabalho, influenciando a forma como o Jus Postulandi é compreendido e utilizado na prática.

2.10 PERSPECTIVAS DE POSSÍVEIS MUDANÇAS E MELHORIAS NO SISTEMA JURÍDICO TRABALHISTA RELACIONADO AO *JUS POSTULANDI*

As perspectivas de possíveis mudanças e melhorias no sistema jurídico trabalhista relacionado ao Jus Postulandi são temas de relevância crescente no contexto da busca por uma justiça mais acessível, eficiente e equitativa. Diante dos desafios e limitações enfrentados pelos trabalhadores ao utilizar esse princípio, é necessário explorar alternativas e propostas que possam aprimorar o funcionamento do sistema judiciário trabalhista e garantir uma maior efetividade no acesso à justiça.

Uma das perspectivas em debate é a ampliação do acesso à assistência jurídica gratuita para os trabalhadores que optam por representar a si mesmos nos processos trabalhistas. A criação de programas de assistência jurídica gratuita, financiados pelo Estado ou por entidades privadas, poderia garantir que os trabalhadores mais vulneráveis tenham acesso ao suporte técnico e jurídico necessário para exercerem seus direitos perante o tribunal.

A promoção da educação jurídica e da conscientização sobre os direitos trabalhistas é uma perspectiva fundamental para empoderar os trabalhadores e fortalecer sua capacidade de utilizar o Jus Postulandi de forma eficaz. A implementação de programas de formação e capacitação, tanto para os trabalhadores quanto para os sindicatos e outras organizações da sociedade civil, poderia contribuir para aumentar o conhecimento jurídico e reduzir as barreiras ao acesso à justiça.

Outra perspectiva importante é a modernização e simplificação dos procedimentos judiciais trabalhistas, visando tornar o sistema mais ágil, eficiente e acessível. Isso poderia incluir a implementação de tecnologias da informação e comunicação, como sistemas de processo eletrônico e audiências virtuais, que facilitam o acesso dos trabalhadores ao sistema judiciário e reduzem os custos e o tempo despendido no processo.

A revisão e atualização das leis e normativas que regem o Jus Postulandi são perspectivas fundamentais para garantir sua efetiva aplicação e adequação às necessidades e realidades dos trabalhadores. Isso poderia

envolver a simplificação de procedimentos, a redução de taxas judiciais e custas processuais, e o estabelecimento de garantias adicionais para proteger os direitos das partes que optam por representar a si mesmas perante o tribunal.

Outra perspectiva relevante é o fortalecimento dos mecanismos alternativos de resolução de disputas, como a mediação e a conciliação, como complemento ao sistema judiciário trabalhista. A promoção desses métodos pode oferecer uma forma mais rápida, flexível e menos adversarial de resolver conflitos trabalhistas, reduzindo a sobrecarga do sistema judiciário e proporcionando soluções mais satisfatórias para as partes envolvidas.

Ademais, a promoção do diálogo e da cooperação entre os diferentes atores do sistema jurídico trabalhista – incluindo trabalhadores, empregadores, sindicatos, advogados e juízes – é uma perspectiva essencial para identificar desafios comuns e buscar soluções compartilhadas. A construção de parcerias e redes de colaboração pode contribuir para o desenvolvimento de políticas e práticas mais inclusivas, transparentes e eficazes no âmbito do Jus Postulandi e do acesso à justiça trabalhista.

É fundamental considerar a necessidade de promover a efetividade da execução das decisões judiciais. Muitas vezes, mesmo após obter uma decisão favorável, os trabalhadores enfrentam dificuldades para fazer valer seus direitos, seja pela resistência dos empregadores em cumprir as obrigações determinadas, seja pela falta de mecanismos eficazes de fiscalização e cobrança.

Uma perspectiva também relevante é a revisão das políticas e práticas de acesso à justiça, visando identificar e eliminar possíveis barreiras que dificultam a utilização do Jus Postulandi pelos trabalhadores. Isso pode envolver a análise das taxas judiciais e custas processuais, a simplificação dos procedimentos judiciais e a garantia de que as partes tenham acesso

a informações claras e compreensíveis sobre seus direitos e deveres no processo.

Outro aspecto a ser considerado é a necessidade de promover uma cultura de respeito aos direitos trabalhistas e à autonomia das partes no processo judicial. Isso pode incluir a sensibilização dos operadores do direito, como juízes, advogados e servidores judiciais, sobre a importância do Jus Postulandi e dos direitos dos trabalhadores, bem como o combate a práticas discriminatórias ou abusivas que possam prejudicar o exercício desse direito.

A promoção da igualdade de gênero e o combate à discriminação no acesso à justiça são perspectivas essenciais para garantir que todas as pessoas, independentemente de seu gênero, raça, etnia ou origem social, tenham as mesmas oportunidades de exercerem seus direitos perante o sistema judiciário trabalhista. Isso pode envolver a implementação de políticas e programas específicos para enfrentar as desigualdades estruturais que afetam determinados grupos de trabalhadores.

Outra perspectiva relevante é a promoção da transparência e da accountability no sistema judiciário trabalhista, garantindo que as decisões judiciais sejam fundamentadas em critérios objetivos e que as partes tenham acesso às informações necessárias para compreender e contestar as decisões judiciais. Isso pode contribuir para aumentar a confiança dos trabalhadores no sistema judiciário e para fortalecer o respeito aos direitos trabalhistas.

A promoção da cooperação internacional e da troca de experiências entre diferentes países pode ser uma perspectiva relevante para identificar boas práticas e soluções inovadoras no âmbito do acesso à justiça trabalhista. Por meio de iniciativas de cooperação e intercâmbio, os países podem aprender uns com os outros e fortalecer suas políticas e práticas no campo do direito do trabalho e do acesso à justiça.

Outra perspectiva importante é o fortalecimento da participação e representação dos trabalhadores e de suas organizações nos processos de formulação de políticas públicas e de tomada de decisões no campo do direito do trabalho e da justiça. Isso pode garantir que as necessidades e interesses dos trabalhadores sejam adequadamente considerados e que as políticas e práticas adotadas estejam alinhadas com os princípios de justiça social e equidade.

Ademais, a promoção da inovação e do uso de novas tecnologias no sistema jurídico trabalhista pode ser uma perspectiva relevante para aumentar a eficiência e a acessibilidade do sistema judiciário. A implementação de sistemas de processo eletrônico, inteligência artificial e resolução online de disputas pode facilitar o acesso dos trabalhadores à justiça e reduzir os custos e o tempo despendido no processo judicial.

É essencial frisar a necessidade de avaliação e monitoramento contínuo das políticas e práticas relacionadas ao acesso à justiça trabalhista, visando identificar os impactos das mudanças implementadas e corrigir eventuais falhas ou problemas que possam surgir. Isso pode envolver a realização de pesquisas, estudos e avaliações periódicas para acompanhar a efetividade das medidas adotadas e garantir que estas estejam contribuindo para promover um acesso mais amplo, equitativo e eficaz à justiça para todos os trabalhadores.

2.11 ESTUDOS DE CASOS E EXEMPLOS PRÁTICOS RELACIONADOS AO JUS POSTULANDI

Estudos de casos e exemplos práticos relacionados ao Jus Postulandi oferecem insights valiosos sobre como esse princípio é aplicado na prática e os desafios enfrentados pelas partes que optam por representar a si mesmas nos processos trabalhistas. Um exemplo comum é o caso de um trabalhador que busca reivindicar seus direitos trabalhistas após uma demissão injusta. Sem recursos financeiros para contratar um advogado,

ele decide utilizar o Jus Postulandi para ingressar com uma reclamação trabalhista perante o tribunal.

Nesse caso, o trabalhador enfrenta diversos desafios, incluindo a falta de conhecimento jurídico para elaborar a petição inicial, apresentar as provas necessárias e seguir os prazos e procedimentos legais. Além disso, ele pode enfrentar dificuldades para reunir evidências e testemunhas que corroborem suas alegações, especialmente se estiver lidando com um empregador poderoso ou se não tiver acesso a registros detalhados de sua relação de trabalho.

Outro exemplo prático é o caso de uma trabalhadora que enfrenta discriminação no ambiente de trabalho e decide buscar reparação por meio do Jus Postulandi. Nesse caso, a trabalhadora pode enfrentar obstáculos adicionais devido à sensibilidade e complexidade do tema, bem como à necessidade de provar a ocorrência da discriminação e seu impacto em sua carreira e condições de trabalho.

Além disso, os estudos de casos também podem destacar exemplos de sucesso nos quais os trabalhadores conseguiram obter uma decisão favorável utilizando o Jus Postulandi. Isso pode incluir casos em que os trabalhadores receberam indenizações por danos morais ou materiais, foram reintegrados ao emprego após demissões injustas, ou obtiveram reconhecimento de direitos trabalhistas fundamentais, como o pagamento de horas extras ou o direito a férias e benefícios previdenciários.

Será colocada um acórdão como exemplificação do tema: Trata-se de um acórdão antigo, mas que oferece insights valiosos sobre a tramitação:

A C Ó R D ã O

SBDI-2

AB/maf/AB/ps

AÇÃO RESCISÓRIA. POSTULAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO LEGAL DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. ATO PRIVATIVO DE ADVOGADO. 1. *Em sede de ação rescisória, enquanto ação civil admitida no processo do trabalho, na forma do disposto no Capítulo IV do Título IX do CPC (CLT, art. 836), a parte somente poderá postular em causa própria se tiver habilitação legal para fazê-lo ou, não atendendo, nos casos de falta de advogado no lugar ou recusa ou impedimento dos que houver, conforme previsão contida no art. 36 do CPC.* 2. *A ausência de tais condições compromete pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 267, IV).* 3. *Processo extinto sem resolução do mérito.*

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória nº **TST-AR-185359/2007-000-00-00.1**, em que é Autor **MAURO HEIDER SILVA FERREIRA** e Réu **BANCO DO BRASIL S.A.**

MAURO HEIDER SILVA FERREIRA propôs ação rescisória em face do BANCO DO BRASIL S.A., com fulcro no art. 485, VII, do CPC, buscando desconstituir o acórdão firmado pela Eg. Primeira Turma desta Corte, em recurso de revista interposto nos autos da ação trabalhista nº 01102/2003-001-22-00.0, que flui perante a Eg. Vara do Trabalho de Timon-MA (fls. 12/17). Deu à causa o valor de R\$7.000,00.

O Réu apresentou contestação a fls. 61/73, argüindo preliminar de irregularidade de representação, em face de a petição inicial encontra-se assinada pelo próprio Autor, sem indicação de número de inscrição na

OAB, situação em que se presume o exercício do “jus postulandi”, na forma do art. 791 da CLT, o qual, contudo, não pode ser exercido em sede de ação rescisória. Requer a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 267, IV, do CPC.

Também argüiu, preliminarmente, a inépcia da petição inicial (CPC, art. 267, I), por ausência de cumulação dos pedidos de rescisão e de novo julgamento da causa, nos termos do art. 488, I, do CPC, e, ainda, a falta da certidão de trânsito em julgado da decisão proferida pela Justiça Federal e a não-comprovação do recebimento das diferenças a título de FGTS (expurgos inflacionários), por força dessa decisão.

No mérito, afirmou a não-caracterização de documento novo, na dicção legal, de forma a ensejar o corte rescisório pela aplicação da segunda parte da O.J. 344/SBDI-1/TST, pois, a despeito de o acórdão da Justiça Federal ser datado de 10.2.2003, com trânsito em julgado alegadamente em 27.5.2003, antes do ajuizamento da reclamação trabalhista, em 28.8.2003, o Autor não fez prova de que somente teve ciência da ação – dita – proposta por sua Associação de Classe, como substituta processual, perante a Justiça Federal, em 7.3.2007, como sustentado na inicial, ou mesmo de que fosse impossível a utilização da decisão nela proferida, quando do ajuizamento da reclamação trabalhista. Assim, prosseguiu, não pode ser considerado como documento novo aquele que deixou de ser produzido na ação originária por desídia ou negligência da Parte.

Intimadas (fl. 75-verso), as Partes informaram não ter mais provas a produzir, o Autor, a fls. 78/80, em fac-símile, e fls. 83/85, no original, e o Réu, à fl. 87.

Na mesma petição, o Autor manifestou-se no sentido da impossibilidade de falar sobre a contestação apresentada, em razão de não possuir meios financeiros para se deslocar, a fim de ter acesso ao seu conteúdo.

Requeru, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita (fls. 79 e 84).

Razões finais apresentadas apenas pelo Réu a fls. 91/94, reiterando os termos da defesa.

Parecer do D. Ministério Público do Trabalho (Subprocurador-Geral do Trabalho José Alves Pereira Filho) pela extinção do feito sem resolução do mérito (CPC, art. 267, IV), por irregularidade de representação do Autor (fls. 99/101).

É o relatório.

V O T O

I – CABIMENTO.

PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL RELATIVO À REPRESENTAÇÃO DO AUTOR POR ADVOGADO, ARGÜIDA PELO RÉU E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO.

O Réu e o Ministério Público do Trabalho argüem preliminar de ausência de pressuposto processual relativo à representação do autor por advogado.

Dizem que a petição inicial vem assinada pelo Autor, sem indicação de número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, situação que caracteriza a intenção de exercício do “jus postulandi” a que alude o art. 791 do CPC.

Contudo, prosseguem, o “jus postulandi” não pode ser exercido em sede de ação rescisória, motivo pelo qual revela-se manifesta a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do feito.

À análise.

Efetivamente, a petição inicial vem assinada pelo Autor (fl. 5), o qual, em sua qualificação (fl. 2), não afirma ser bacharel em direito e, muito menos, possuir habilitação legal para o exercício da advocacia. Não há indicação de número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil.

A CLT, em seu artigo 791, faculta aos empregados e empregadores reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar sua reclamação até o final. No mesmo sentido, o art. 839, “a”, do Texto Consolidado e o art. 4º da Lei nº 5.584/70.

A Consolidação também prevê, em seu art. 836, a possibilidade de manejo de ação rescisória no processo do trabalho, aplicando-se, contudo, as disposições do CPC, em seu Título IX, Capítulo IV.

Com efeito, a ação rescisória, enquanto ação civil, não se confunde com a reclamação trabalhista, sendo admitida, instruída e julgada conforme o disposto nos arts. 485 a 495 do CPC. Segue, portanto, o procedimento do Processo Comum.

Na sistemática do CPC, a regra é a representação da parte em juízo por advogado legalmente habilitado. Somente se admite a postulação em causa própria quando a parte “tiver habilitação legal ou, não a tendo, no caso de falta de advogado no lugar ou recusa ou impedimento dos que houver” (art. 36).

Essas exceções à regra geral, a toda evidência, não estão caracterizadas nos autos.

Também o art. 1º, I, da Lei nº 8.906/94 estabelece como atividade privativa de advocacia a postulação a órgão do Poder Judiciário e aos Juizados Especiais (excetuando-se as hipóteses de “habeas corpus” e, ainda, de postulação perante Juizados Especiais, nas causas de até vinte salários mínimos – ADI-1127-8).

Ainda a Carta Magna consagra, em seu art. 133, a indispensabilidade do advogado à administração da justiça.

É com base nessas disposições que a Eg. SBDI-1 desta Corte já firmou entendimento unânime no sentido da impossibilidade de exercício do “jus postulandi” em segundo grau de jurisdição, por se tratar a interposição de recurso de ato privativo de advogado.

Eis o precedente daquela Eg. Subseção em que firmada a tese:

“JUS POSTULANDI’. RECURSO. ATO PRIVATIVO DE ADVOGADO. LEI 8.906/94.

1. A simples personalidade jurídica ou capacidade de ser parte não são suficientes para autorizar o exercício, por si, de atos processuais, próprios e especificados em lei, privativos de advogados. O disposto no artigo 791 da CLT, ‘jus postulandi’, concede, apenas, o direito de as partes terem o acesso e acompanharem suas reclamações trabalhistas pessoalmente, nada mais. Uma vez ocorrido o acesso, o juiz fica obrigado por lei (artigos 14 e 19 da Lei 5.584/70) a regularizar a representação processual.

2. Nos termos do artigo 1º da Lei 8.906/94, o ato de recorrer é privativo de advogado.” (AG-E-RR-292.840/1996; Rel. Min. Francisco Fausto; in DJU 12.3.1999)

Na mesma esteira, já decidiu esta Eg. SBDI-2:

“JUS POSTULANDI’. RECURSO. ATO PRIVATIVO DE ADVOGADO. Conforme já decidiu a egrégia SBDI-1 desta Corte, o ato de interpor recurso é privativo de advogado, nos termos do artigo 1º da Lei nº 8.906/94. Assim, o ‘jus postulandi’ reconhecido na Justiça do Trabalho não confere à própria parte a capacidade para a prática do ato, salvo se se tratar de profissional do direito devidamente habilitado atuando em causa própria, o que não é a hipótese dos autos.” (ROAR-694.236/2000.2; Rel. Min. Emmanoel Pereira; in DJ 14.11.2003)

A respeito da indispensabilidade do advogado, recorro ao magistério de Cândido Rangel Dinamarco (*in* “Instituições de Direito Processual Civil”, volume II, São Paulo, Malheiros, 5. ed., 2005, pág. 287):

“Tem duas importantes razões de ser a indispensabilidade do advogado, proclamada constitucionalmente e refletida no Estatuto do Advogado (art. 2º). A primeira delas é a conveniência técnica de confiar a defesa a pessoas com capacitação profissional adequada e sujeitas a um regime organizacional e disciplinar imposto por entidade de categoria estruturada para tanto (a Ordem dos Advogados do Brasil). A segunda é a conveniência psíquica de evitar as atitudes passionais da parte em defesa própria; como puro profissional, que não é o titular dos interesses em conflito, ele não fica tão envolvido como a parte nas angústias e

acirramentos de ânimos a que esta está sujeita. O advogado profissionalmente bem formado opera como eficiente fator de arrefecimento dos conflitos e reúne condições muito melhores que a parte para argumentar racionalmente, evitar condutas agressivas ou desleais e eventualmente negociar a conciliação com o advogado da parte contrária. Por essa razão, embora a parte habilitada como advogado seja autorizada a postular em causa própria (CPC, art. 36), isso é vivamente desaconselhado.”

No mesmo sentido, posiciona-se Sérgio Pinto Martins (*in* “Direito Processual do Trabalho”, São Paulo, Atlas, 24. ed., 2005, pág. 214):

“O advogado deveria ser necessário em todo e qualquer processo, inclusive na Justiça do Trabalho, pois é a pessoa técnica, especializada na postulação. A ausência de advogado para o reclamante implica desequilíbrio na relação processual, pois não terá possibilidade de postular tão bem quanto o empregador representado pelo causídico, podendo perder seus direitos pela não-observância de prazos etc. Contudo, essa assistência deveria ser fornecida pelos sindicatos ou, em sua impossibilidade, pelo Estado. Este deveria fornecer gratuitamente advogados para quem deles necessitasse na Justiça do Trabalho, mediante o que é feito no Juízo Criminal, em que é indicado um advogado dativo, que acompanha o processo e é remunerado pelo Estado.

Tal atribuição é considerada um munus público e deveria ser prestada por advogados recém-formados, para que aos poucos adquirissem a prática e, enquanto isso, poderiam ajudar os necessitados.”

Não se diga que se estaria violando o direito constitucional de ação e o direito de petição aos Poderes Públicos (CF, art. 5º, XXXIV, “a”, e XXXV), pois, dentro de uma perspectiva mais ampla, busca-se resguardar à parte, seja empregado, seja empregador, o direito de postular em juízo sem, fatalmente, esbarrar em particularidades e tecnicismos processuais – e estes são inúmeros –, mais facilmente detectáveis – nem sempre, reconheço – pelo profissional de direito.

O que não se pode é, sob a justificativa de se facilitar o acesso do hipossuficiente – obviamente, assim entendido aquele sem habilitação legal para o exercício da advocacia – à Justiça do Trabalho, permitir-lhe o exercício facultativo do “jus postulandi”, em ações previstas na legislação processual comum e para cujo manejo se faz necessário seguir o rito nela estabelecido, sabendo-se, de antemão, que a parte dificilmente alcançará seu intento, em face das peculiaridades já mencionadas.

Não se está, também, defendendo o fim do “jus postulandi” na Justiça do Trabalho, ou mesmo se negando seu alto significado social, mas, volto a frisar, está-se procurando garantir à parte a plena defesa do direito que entende integrar seu patrimônio jurídico, com a efetiva (e não só potencial), possibilidade de utilização de todos os meios e remédios jurídicos previstos na legislação processual.

Voltando ao caso sob exame, mais justifica esse posicionamento a manifestação do Autor, quem, instado a falar sobre a contestação, teceu as seguintes considerações (fls. 78 e 84):

“No tocante à apresentação de manifestação sobre a contestação interposta pela parte ré, o autor vem desistir de apresentá-la em face de encontrar-se impossibilitado de fazê-la (sic), em razão de não disponibilizar de meios e condições financeiras suficientes para acesso ao conteúdo da aludida contestação, tendo em vista residir na Cidade de Teresina, Capital do Estado do Piauí.”

Diante dessas afirmações, indaga-se: a permissão de exercício do “jus postulandi” dá efetividade ao pleno acesso ao direito ao contraditório e à ampla defesa, constitucionalmente assegurado, em hipóteses como a dos autos, em que, por razões de competência funcional, a ação deve ser ajuizada – e, logicamente, a instrução processual deve ocorrer – perante Tribunal com sede em localidade diversa daquela em que reside o interessado? Penso que não.

Rememore-se que o “jus postulandi” não é privativo da Justiça do Trabalho. Com efeito, a legislação pátria prevê a possibilidade de se postular em juízo, pessoalmente, mesmo na ausência de habilitação legal para a advocacia, sempre que o interesse público justifica a facilitação do acesso do interessado ao Poder Judiciário para a defesa de seus direitos, seja em função de sua condição economicamente menos favorecida, seja em função do conteúdo econômico do direito postulado, seja em função da urgência que a medida judicial demanda, seja, ainda, em razão da “falta de advogado no lugar ou recusa ou impedimento dos que houver” (CPC, art. 36).

É o que ocorre, por exemplo, nas hipóteses de manejo de “habeas corpus” (Lei nº 8.906/94, art. 1º), de ação de alimentos pelo credor (Lei nº 5.478/68, art. 2º) e de causas de valor até vinte salários mínimos propostas perante os Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95, art. 9º).

Portanto, no caso concreto, afastada a possibilidade de exercício do “jus postulandi” para o ajuizamento de ação rescisória, mostra-se ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, consistente na capacidade postulatória.

Ante o exposto, ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, julgo extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 267, IV, do CPC. Custas, pelo Autor, no importe de R\$140,00, calculadas sobre R\$7.000,00, valor dado à causa, de cujo pagamento é dispensado, eis que preenchidos os requisitos legais para a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

ISTO POSTO

ACORDAM os Ministros da Egrégia Subseção II Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, julgar extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 267, IV, do CPC. Custas, pelo Autor, no importe de R\$140,00, calculadas sobre R\$7.000,00, valor dado à causa, de cujo pagamento é dispensado.

Brasília, 25 de novembro de 2008.

Ministro ALBERTO BRESCIANI

Relator

3. CONCLUSÃO

Após uma análise minuciosa sobre o tema é possível concluir que a questão envolve uma série de nuances e desafios que afetam diretamente a efetividade desse princípio no contexto da justiça laboral. O Jus Postulandi, enquanto ferramenta que possibilita às partes atuarem sem a necessidade de representação por advogado, é um direito fundamental que busca democratizar o acesso à justiça e promover a autonomia dos indivíduos na defesa de seus direitos trabalhistas.

A falta de conhecimento jurídico e técnico por parte dos trabalhadores, aliada à complexidade dos procedimentos judiciais e à assimetria de poder entre as partes, muitas vezes torna difícil o exercício efetivo do Jus Postulandi. Além disso, a falta de recursos financeiros para arcar com as custas processuais e a ausência de assistência jurídica gratuita em muitos casos também representam entraves significativos para o acesso à justiça por meio desse princípio.

Diante desses desafios, torna-se evidente a necessidade de se buscar alternativas e soluções que possam aprimorar a aplicação do Jus Postulandi e garantir um acesso mais amplo e eficaz à justiça trabalhista. Uma das medidas fundamentais nesse sentido é a promoção da educação jurídica e da conscientização sobre os direitos trabalhistas, tanto por parte dos trabalhadores quanto da sociedade em geral. A capacitação dos indivíduos para compreenderem seus direitos e deveres no contexto do trabalho é essencial para fortalecer sua capacidade de atuação no processo judicial.

A ampliação do acesso à assistência jurídica gratuita e a simplificação dos procedimentos judiciais são medidas que podem contribuir significativamente para facilitar o exercício do Jus Postulandi. A criação de programas de assistência jurídica gratuita, financiados pelo Estado ou por entidades privadas, pode garantir que os trabalhadores mais vulneráveis tenham acesso ao suporte técnico e jurídico necessário para representarem-se adequadamente perante o tribunal. Da mesma forma, a simplificação dos procedimentos judiciais e a redução das custas processuais podem tornar o processo mais acessível e menos intimidador para aqueles que optam por utilizar o Jus Postulandi.

Outro aspecto a ser considerado é a necessidade de se promover uma cultura de respeito aos direitos trabalhistas e à autonomia das partes no processo judicial. Isso implica não apenas em garantir que os trabalhadores sejam tratados com dignidade e justiça no âmbito do sistema judiciário, mas também em combater práticas discriminatórias

ou abusivas que possam comprometer o exercício do Jus Postulandi. O respeito à autonomia das partes e à igualdade de acesso à justiça são princípios fundamentais que devem nortear a atuação de todos os envolvidos no processo judicial.

É importante promover o diálogo e a cooperação entre os diferentes atores do sistema jurídico trabalhista, incluindo trabalhadores, empregadores, sindicatos, advogados e juízes. A construção de parcerias e redes de colaboração pode contribuir para identificar desafios comuns e buscar soluções compartilhadas que promovam um acesso mais amplo, equitativo e eficaz à justiça trabalhista para todos os trabalhadores. Somente por meio do engajamento conjunto e da busca por soluções colaborativas será possível superar os desafios e obstáculos que se apresentam no contexto do Jus Postulandi.

Por fim, é importante destacar que o Jus Postulandi não deve ser encarado como uma utopia inalcançável, mas sim como um princípio que demanda constantes esforços e aprimoramentos para garantir sua efetiva aplicação. A busca por uma justiça mais acessível, democrática e eficaz no contexto trabalhista é um objetivo que deve ser perseguido de forma contínua e comprometida por todos os atores envolvidos no sistema jurídico. Somente assim será possível assegurar que o Jus Postulandi cumpra seu papel de promover a justiça e a igualdade no mundo do trabalho.

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALENCAR, M. G. G.; COSTA, M. H. F.; POZZETTI, V. C. O Jus postulandi na justiça do trabalho: um direito ou um minus?. **Revista Pesquisando Direito**, v. 1, n. 2, p. 1-16, 2024.

ARAUJO, L. A. T. **O princípio do jus Postulandi e o acesso efetivo à justiça do trabalho: realidade ou ficção?**. Disponível em:<
https://bdm.unb.br/bitstream/10483/21999/1/2018_LunaArielaTrindadeAraujo_tcc.pdf> Acesso em 18 de abril de 2024.

AVELINO, J. A. O Jus postulandi na justiça do trabalho: é uma ampliação do acesso à justiça dos jurisdicionados ou é uma utopia?. **Interfaces Científicas Direito**, v. 3, n. 1, p. 87-94, 2014.

BRASIL. Constituição Federal (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em:<
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>.
Acesso em 22 de abril de 2024.

CASTRO, J. R.; CASTRO, J. R. Direito humano e fundamental do acesso à justiça: análise do jus postulandi e a indispensabilidade do advogado sob a perspectiva dos direitos da personalidade. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 2, p. 1-10, 2020.

Código do Processo Civil. **Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015**. Disponível em:< https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/L13105compilada.htm>. Acesso em 20 de abril de 2024.

Consolidação das Leis Trabalhistas. **Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Planalto**. Disponível em:<
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm>. Acesso em 25 de abril de 2024.

FERREIRA, R. D. A tentativa de exclusão do princípio do Jus postulandi da justiça do trabalho: retrocesso jurídico. **Revista de Direito Unifacex**, v. 5, n. 1, p. 80-96, 2015.

FERNANDES, A. C.; MEIRA, T. M. Impactos da inteligência artificial na advocacia brasileira: desafios e oportunidades. **Revista Jurídica do Nordeste Mineiro**, v. 7, n. 1, p. 1-23, 2023.

FINCATO, D. P.; MARQUES, I. A. T. O instituto do “Jus postulandi” e o direito fundamental à igualdade. **Facit Business and Technology Journal**, v. 1, n. 38, p. 270-284, 2022.

GUIMARÃES, R. C.; COELHO, L. A. O Jus postulandi na justiça do trabalho: análise da (in)eficácia ao acesso à justiça. **Revista Ibero-americana de Humanidades, Ciência e Educação**, v. 8, n. 11, p. 831-846, 2022.

MANTUANO, R. M. **O Jus Postulandi e o falso acesso à justiça**. Disponível em:<

<https://app.uff.br/riuff/bitstream/handle/1/8574/O%20Jus%20Postulandi%20e%20o%20falso%20acesso%20%E0%20justi%E7a.pdf?sequence=1>>.

Acesso em 10 de abril de 2024.

MOURA, R. F. D.; OLIVEIRA, C. A. P. B. Jus postulandi: efetivo acesso à justiça na órbita trabalhista?. **Revista da Faculdade de Direito Santo Agostinho**, v. 5, n. 2, p. 43-65, 2015.

NEGRISOLI, F. O. O “Jus postulandi” na justiça do trabalho: irracionalidade que pode impossibilitar a busca da verdade ou correção e impedir a concretização dos direitos. **Revista Direitos Fundamentais & Democracia**, v. 4, p. 1-26, 2008.

PRIETO, P. M.; MIGUEL, M. V. **O Jus postulandi na Justiça do Trabalho e o princípio do acesso à justiça** (2019). Disponível em:<

<https://aberto.univem.edu.br/bitstream/handle/11077/1865/Artigo%20cient%3%ADfco%20-%20Paula%20Medina%20Prieto.pdf?sequence=1>>.

Acesso em 15 de abril de 2024.

SILVA, A. R. F.; MORAES, C. E. G. P. A relativização do Jus postulandi como forma de proteção ao trabalhador e sua repercussão nos honorários advocatícios. **Revista Jurídica da FA7**, v. 15, n. 1, p. 29-46, 2018.

SILVA, F. F. B. *et al.* O Jus postulandi frente aos desafios da informatização na justiça do trabalho. **Revista de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Direito da Seguridade Social**, v. 4, n. 2, p. 1-11, 2020.

SILVA, L. P.; POZZETTI, V. C. O Jus postulandi na justiça do trabalho e o princípio da paridade de armas. **Direito y Cambio Social**, volume único, p.

1-18, 2017.

SOUZA, N. A. M.; SANTOS, W. D. J. Efetividade do instituto Jus Postulandi para o empregado na seara trabalhista: uma análise dos processos ajuizados na Vara de Trabalho de Uruaçu no ano de 2022. **Revista do Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Direito da Seguridade Social**, v. 9, n. 1, p. 1-18, 2023.

¹Acadêmica do Curso de Direito da Faculdade La Salle Manaus. E-mail:

cinairanevess@gmail.com

²Docente do Curso de Direito da Faculdade La Salle Manaus. E-mail:

alexandre.dasilva@lasalle.org.br

³Docente do Curso de Direito da Faculdade La Salle Manaus. E-mail:

rebeca.dib@faculdadesalle.edu.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil